

**NIKOH MUNOSABATLARINI SHAKLLANISHI XUSUSIDA AYRIM
MULOHAZALAR**

YULDOSHEVA DILBAR ZOHIDJON QIZI

*O'zbekiston Milliy Universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti yurisprudensiya
yo'nalishi 1-kurs talabasi*

Ilmiy rahbar: G.M. Abduganiyeva

Annotatsiya: Mazkur maqolada eng qadimgi davrdan boshlab ushbu kungacha bo'lgan davr mobaynida nikoh munosabatlarining shakllanishi, ibtidoiy davrda shakllangan oilalar va ularning turlari, keyinchalik davlatlarda nikoh munosabatlari qanday kechganligi, er-xotinning qanday huquqlari mavjud bo'lganligi va nihoyat bugungi kundagi oilada er-xotinning huquq va majburiyatlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nikoh munosabatlari, ibtidoiy davr oilalari, er-xotin, huquq, majburiyatlar.

Аннотация: Эта статья теоретически и практически анализирует формирование супружеских отношений с самых ранних времён до наших дней, формирование семей и их типов в первобытные времена, существование супружеских отношений в более поздних государствах, какие права пары существовали и, наконец, права и обязанности пары в современной семье.

Ключевые слова: брачные отношения, семьи в примитивном периоде, пара, права, обязательства.

Annotation: This article theoretically and practically analyzes the formation of marital relations from the earliest times to the present day, the formation of families and their types in primitive times, how marital relations existed in later states, what rights of the couple existed and finally the rights and obligations of the couple in the modern family.

Keywords: marital relationship, primitive period families, couple, rights, obligations.

Kirish. Ibtidoiy urug'chilik davridan boshlab nikoh, oila munosabatlari ma'lum bir ko'rinishda taraqqiy topgan. Insoniyat taraqqiyoti davomida ijtimoiy munosabatlarning xilma-xillashuvi bilan oilaning endogam va egzogam kabi shakllari, guruhiy oila va juft oila kabi turlari bosqichma-bosqich rivojlanib

bugungi qiyofasiga kelgan. Ayni paytda nikoh munosabatlarining murakkablashuvi oqibatida oilaning barcha a'zolari huquq va erkinliklari ta'minlanib, ularning o'z majburiyatlarini amalga oshirishlari uchun ham sharoit yaratib berilgan.

Oila munosabatlarining paydo bo'lganidan keyin Qadimgi Rimda ilk nikoh munosabatlari alohida qayd etilib, rim huquqi manbalarida er-xotinning o'zaro majburiyatlari keltirib o'tilgan. Bunda er xotin ustidan to'la hokimiyatni o'rnatganligi XII jadval qonunlarida mavjud va manbalarni tadqiq etish orqali, insoniyat paydo bo'lganidan o'rta asrlargacha, o'rta asrlardan yangi davrgacha bo'lgan vaqt mobaynida oila, nikoh munosabatlari qanday bo'lgan, oilaviy qadriyat qanday shakllangan kabi savollarga javob topish, shuningdek, hozirgi davr bilan taqqoslab oilaviy munosabatlarni yoritish mumkin.

Muhokama va natijalar. Urug' ibtidoiy odam ajdod va avlodlar o'rtasidagi aloqalarning eng dastlabki tabiiy va odatiy shaklidir, shu sababli, unda nikoh munosabatlari o'z shakllarini qayd etgan. Ilk manbalarda aytilishicha, ibtidoiy jamoa tuzumi uchga: ibtidoiy poda, urug' jamoasi va urug'chilik yemirilishi davriga bo'linadi. Bu davrlarning oila evolutsiyasida aloqasi bevositadir.

Odamlar uzoq tarix davomida to'da-to'da bo'lib, ibtidoiy poda shaklida yashaganlar. Yovvoyi odamlarning dastlabki guruhlarida daydi ko'chmanchilik holatida hayot kechirganlar, ba'zan g'orlarda, o'rmonlarda yoki qishloq sharoitida yashaganlar. Bunday sharoitda oilaviy munosabatlar juda betartib bo'lgan. Ya'ni, insonlarning yer yuzida tarqalishining dastlabki pallasida oilaning poligam shakli bo'lgan. Bu shaklga ko'ra, guruhiy nikoh mavjud bo'lib, jamoadagi ayollar va erkaklar bir-birlariga tegishli bo'lishgan. Bunday oiladagi farzandlar ham jamoaning umumiy bolasi bo'lgan. Qaysi oilaga, to'daga mansublik ona tarafdin belgilanib matriarxat davri bo'lgan.

Oilaning birinchi shaklida endogam ya'ni, qon-qarindoshlik aloqalari asosiy vosita hisoblanib, aka-singillar o'rtasida nikoh bo'lgan. Bunday oila shakllanishida ota-onalar o'rtasida nikoh man etilgan. Keyinchalik, bir nechta avlod o'tgach naslning salomatligiga putur yetib, ularning tobora zaiflashib borayotganligi, murakkab tabiiy sharoitlarda qirilib ketishi bilan aka-singillar o'rtasida ham nikoh man etilib, egzogam shakldagi oilalar paydo bo'ldi. Davrlar o'tishi bilan jamoa ichidan ham nikohga olinishi taqiqlanib boshqa qabilalar orasidan juftliklar tanlangan va juft oilalar shakllangan. Shuningdek, bu davr mobaynida matriarxat tuzumdan "ota hokimiyati" patriarxat tuzumga o'tilishi kuzatildi.¹

¹ Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent, 2025. – 44-b.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Ibtidoiy urug'chilik davrida kuzatilgan oilaviy munosabatlar haqida tarix, etnologiya, sotsiologiya, antropologiya kabi fan olimlari o'zlarining ilmiy o'rganishlari mobaynida qimmatbaho ma'lumotlar to'plashgan. Xususan, Luis Morgan 1877-yilda yozilgan o'zining "Qadimgi jamiyat" asarida qariyb qirq yil davomida Shimoliy Amerika hindu qabilalari orasida yashab, ularning ibtidoiy tuzum bosqichidagi hayotini kuzatadi, tadqiq etadi va shu asosida o'z kitobini yaratadi. Ushbu asarda u: "Monogam oila undan oldin mavjud bo'lgan, vahshiylik davrida umumiy bo'lgan qadimgi oila shakllaridan kelib chiqqan; u avval vahshiylik davri, so'ng barbarlikning quyi va o'rta bosqichlarida rivojlangan. Na monogamiya, na patriarxal oila barbarlikning kech davrigacha mavjud bo'lgan emas — ular ijtimoiy jihatdan zamonaviy shakllardir. Har bir xalqda ilgari mavjud bo'lgan oilaviy tajribalar monogamiyaning paydo bo'lishiga zamin yaratgan" - deydi. Shuningdek, Morgan oilalarni beshta tarixiy shaklga bo'lib o'rgangan: 1) qondosh oila, 2) punalual oila, 3) juftlashuv oilasi, 4) patriarxal oila, 5) monogam oila. Bu besh shakldan uchta (1-, 2- va 5-) tub (radikal) hisoblanadi, chunki ular qarindoshlik tizimlarini yaratgan. Qolgan ikkitasi — sindyasmiya va patriarxal oila — oraliq shakllar bo'lib, mustaqil qarindoshlik tizimini yaratishga yetarlicha ta'sir ko'rsatmagan. Bu shakllar alohida-alohida emas, balki bir-biridan asta-sekin o'sib chiqqan, oila g'oyasining tarixiy rivojini ifodalaydi.²

O'z navbatida aytib o'tish kerakki, ibtidoiy jamiyat taraqqiyoti uch davrga: yovvoyilik, vahshiylik va sivilizatsiya davrlariga bo'linadi. Ushbu bosqichlar insoniyatning "go'daklik" davridan boshlanadi va odamlarda ma'noli nutqning shakllanishidan to harfli yozuvni ixtiro qilgunigacha bo'lgan shakllanishlari bilan xarakterlanadi.

Yuqoridagi asarga tayangan holda Fridrix Engels "Oila, xususiy mulk va davlatning kelib chiqishi" (1884-yil) asarini chop ettirdi. U Morganning juft oila haqidagi fikrlariga qo'shiladi. U aytadiki: "Monogam oilalarda ota-ona va bolalar bir-birlarini aynan shu iboralar orqali chaqirishlari aniq. Lekin ayrim xalqlar masalan, hindu xalqi erkagi nafaqat o'z farzandlarini o'g'il va qizlari deb ataydi, balki aka-ukalarining bolalarini ham o'z o'g'il-qizlari deb hisoblaydi; ular esa uni ota deb ataydilar. Biroq opa-singillarining bolalarini u jiyanlari (nephew va niece) deb ataydi va ular uni tog'a deb chaqiradilar. Ushbu xalqning ayoli esa, o'z opa-singillarining bolalarini ham xuddi o'z farzandlari kabi o'g'il-qizlari deb ataydi va ular uni ona deb chaqiradilar. Ammo aka-ukalarining bolalarini u jiyanlari deb

² Morgan L. Ancient Society. – Part 3, Chapter 1.

Global Academic Conference on Research and Innovation

ataydi va ular uni xola sifatida biladilar”.³ Engels yuqorida keltirilgani kabi oilalar va qon-qarindoshlik munosabatlari haqida bir talay qiziqarli faktlar keltiradi. Shunday qilib, Luis Morgan va Fridrix Engels ibtidoiy davrdagi nikoh shakllarini tadqiq qilib, o‘z asarlarida yuqoridagi kabi ma’lumotlar keltirishgan.

Monogamiya shaklidagi oilalarda er-xotinning huquq va majburiyatlari turlicha bo‘lganligini kuzatish mumkin. Masalan, Qadimgi Misrda oilada ko‘pgina matriarxat qoldiqlari saqlanib qolgan ya’ni, aka-singil, opa-ukalar o‘rtasidagi nikoh keng tarqalgan. Onaning otasi va akasi katta hurmatga ega bo‘lgan. Ayollar juda yuqori mavqega ega bo‘lgan. Keyinchalik oilada erning huquqlari mustahkamlanib, xotin u bilan teng huquqli hisoblanmay qo‘yilgan. Ko‘p xotinlilikka ruxsat berilgan. Nikoh shartnoma asosida tuzilgan. Nikoh va ajralish bilan bog‘liq xarajatlar erning hisobidan qoplangan. Bobilda esa Xammurapi qonunlarida belgilanganidek, nikoh yozma tuziladigan shartnoma asosida rasmiylashtirilgan”. Agar kishi xotin olsa va yozma shartnoma tuzmasa, bu ayol unga xotin emas” (128-modda) hisoblanadi. Demak, shartnomasiz nikoh haqiqiy emas deb topilgan. Ayol kishi nikoh shartnomasida bo‘lajak erining zimmasiga qarzlari evaziga uni garovga qo‘ymaslikni qo‘ya olgan. Nikohning asosi monogamiya bo‘lib, lekin ayrim hollarda ikkinchi xotin olishga ruxsat etilgan. Agarda xotin o‘zini telbalaricha tutsa, o‘z uyini xonavayron qilsa yoki erini mensimay qo‘ysa, er ikkinchi xotin olish huquqiga ega bo‘lgan. Umuman ushbu davlatda bu kabi barcha qonun qoidalar Xammurapi qonunlari bo‘yicha tartibga solinib ijtimoiy munosabatlar shakllangan.⁴ Markaziy Osiyo hududida esa oilaviy munosabatlarda zardushtiylik qoidalari orqali yechim berilgan. “Avesto” da oilaviy munosabatlar va nikoh masalalari alohida o‘rin tutgan bo‘lib, unda oila qurishning asosiy tamoyillari er-xotinning huquq va majburiyatlari, farzand tarbiyasi masalalari batafsil bayon etilgan. Miloddan avvalgi 3000-2000-yillarda shakllangan bu manbalar oilaviy huquqiy munosabatlarning eng qadimgi yozma manbalaridan biri hisoblanadi. “Avesto”da oilaviy huquqlarni amalga oshirish poklik, halollik va samimiylik tamoyillari asosida tartibga solingan. Nikoh muqaddas ittifoq sifatida e’tirof etilib, uning asosiy maqsadi sog‘lom naslning dunyoga keltirish va tarbiyalash deb hisoblangan.⁵ Demak, qadimgi ibtidoiy tuzum shakllaridan keyin juft oilalar davrlar davomida taraqqiy etib, turli xil davlatlarda har xil normalar mavjud bo‘lgan.

³ Engels F. Oila, xususiy mulk va davlatning vujudga kelishi. – 17-b.

⁴ Muhamedov H. Davlat va huquq tarixi. – Toshkent, 2024. – 85-86-betlar.

⁵ Sharaxmedova U. Oilaviy huquqlarni amalga oshirishni takomillashtirish. – Toshkent, 2025. – 40-41-betlar.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Davrlar mobaynida nikoh munosabatlari rivojlanib, bugungi kundagi tuzilishga ega bo'ldi. Ayni paytda oiladagi har bir insonning huquq manfaatlari alohida himoyalanaadi. Xususan, Rossiyada oila huquqlari asosan Rossiya Federatsiyasi Oila kodeksi bilan tartibga solinadi, u an'anaviy qadriyatlar, er-xotin tengligi va bolalar manfaatlarini himoya qilishga asoslangan. Davlat ko'p bolali oilalarni nafaqalar berish orqali qo'llab-quvvatlaydi, oilada er-xotin mustaqil bo'lib, o'z huquqlari va majburiyatlarini erkin amalga oshirish uchun teng imkoniyatlar yaratiladi. Yaponiyada esa oila birligining madaniy ahamiyati davlatning rasmiy oila qayd kitobi bo'lmish "koseki" da o'z aksini topgan. Bu qayd kitobi jamiyatning asosiy birligi sifatida alohida shaxsni emas, balki oilani tan oladi. Koseki barcha oilalardan o'z a'zolarining tug'ilgan joyi, tug'ilgan sanasi, oilaning boshqa hududga ko'chishi, nikoh, ajralish, farzandlikning tan olinishi, farzandlikka olish va vafot etish kabi ma'lumotlarni xabar qilishni talab etadi.⁶ Bu kabi normalar nafaqat boshqa davlatlar qonunchiligida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Kostitutsiyasi 58-moddasida ham, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar, davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek, jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi, deyiladi. Oila kodeksining 2-moddasida esa oilaviy munosabatlarni tartibga solish erkak va ayolning ixtiyoriy ravishda nikohlanib tuzgan ittifoqi, er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi, ichki oilaviy masalalarning o'zaro kelishuv yo'li bilan hal qilinishi, oilada bolalar tarbiyasi, ularning farovon hayot kechirishi va kamoloti haqida g'amxo'rlik qilish, voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish ustuvorligi tamoyillari asosida amalga oshiriladi, deyiladi.⁷ Ya'ni, mamlakatimizda oilaviy munosabatlar shakllanishi uchun barcha sharoitlar yaratilib, normativ-huquqiy hujjatlar bilan kafolatlangan va muhofaza qilingan.

Oilaviy huquqlarni amalga oshirish tarixini o'rganishda davomiylik prinsipi alohida o'rin tutadi. Xalqimizning asrlar davomida shakllangan tajribasi, urf-odatlarini, an'analari oilaviy munosabatlarni tartibga solishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy tajribani chuqur tahlil qilish orqali oilaviy huquqlarni amalga oshirishning samarali mexanizmlarini aniqlash mumkin. Zamonaviy sharoitda oilaviy huquqlarni amalga oshirish tizimini takomillashtirishda tarixiy an'analarni inobatga olish munim ahamiyat kasb etadi. Bu borada xalqimizning eng yaxshi

⁶ <https://culturalatlas.sbs.com.au/japanese-culture/japanese-culture-family>.

⁷ Topildiyev B., Imomniyozov D., Musayev Q. Oila huquqi. – Toshkent, 2025. – 8-b.

Global Academic Conference on Research and Innovation

huquqiy an'analarini o'rganish, ularni bugungi kun talablariga moslashtirish, milliy mentalitetni hisobga olgan holda islohotlarni amalga oshirish zarur. Shu orqali oilaviy huquqlarni amalga oshirishning samarali mexanizmlari yaratiladi.⁸

Xulosa. Insoniyatning ibtidoiy davridan ma'lum bir ko'rinishda boshlangan oilaviy munosabatlari asrlar davomida jamiyatdagi yuzaga kelgan ijtimoiy munosabatlarga qarab o'zgarib bordi. Vanihoyat, nikoh normalari bosqich-bosqich bugungi ko'rinishga ega bo'ldi. Ayni paytda jamiyatda nikoh munosabatlari juda muhim hisoblanadi, zero "oila -jamiyatning ajralmas bo'g'inidir".

Afsuski, bugungi kunda ba'zan oilaviy zo'ravonliklar, voyaga yetmaganlar o'rtasida erta turmush qurish yoki ajralishlar sonining ko'payib ketishi kabi holatlariga duch kelamiz. Bizning fikrimizcha, yuqoridagi vaziyatlarni oldini olish uchun fuqarolar o'rtasida oila estetikasi, erta nikoh qurishning salbiy oqibatlari bo'yicha ogohlikka chaqiruvchi chora-tadbirlarni ko'paytiraverish kerak. Shuningdek, voyaga yetmaganlarda yoki yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh tuzilish holatlarida javobgarlik masalalarini kuchaytirish zarur va takror bo'lgan holatlarda ozodlikdan mahrum qilinish jazosi qo'llanilishi kerak va jamiyatda kuzatiladigan oilaviy muammolar bevosita moddiyatga ham taqalishini hisobga olib, har bir oiladagi ishsizlar soni va ishlamasliklarining sababini o'rganish, keyin ularni ishsizlikdan himoyalanih huquqini ta'minlagan holda fuqarolarga o'z mutaxassisliklariga taalluqli ish bilan ta'minlash kabi chora-tadbirlarni ko'rsatish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Engels F. Oila, xususiy mulk va davlatning vujudga kelishi. – 99b.
2. <https://culturalatlas.sbs.com.au/japanese-culture/japanese-culture-family>.
3. Morgan L. Ancient Society. – Part 3, Chapter 1.
4. Muhamedov H. Davlat va huquq tarixi. – Toshkent, 2024. – 600b.
5. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent, 2025. – 631b.
6. Topildiyev B., Imomniyozov D., Musayev Q. Oila huquqi. – Toshkent, 2025. – 128b.
7. Sharaxmedova U. Oilaviy huquqlarni amalga oshirishni takomillashtirish. – Toshkent, 2025. – 148b.

⁸ Sharaxmedova U. Oilaviy huquqlarni amalga oshirishni takomillashtirish. – Toshkent, 2025. – 41-bet.